

O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLAR TARIXIDAN

Toshkent viloyati

Chirchiq davlat pedagogika instituti magistranti

Maxamatxo'jaeva G.U.

Annotatsiya: Jamiyat taraqqiy etib borar ekan, til lug'at boyligi ham u bilan birga rivojlanib boradi. Bu jarayonda ichki va tashqi omillar xizmat qiladi. Ushbu maqolada ma'lum bir til lug'at boyligining tashqi omil asosida qanday shart-sharoitlar ko'ra boyib borishi va asosan, o'zbek tilining boshqa tillardan so'z o'zlashtirish tarixiga nazar solinadi.

Kalit so'zlar: lug'at, o'zlashma so'z, lug'aviy birliklar, jarayon, hodisa, ichki va tashqi imkoniyat, so'z turkumi, yozma va og'zaki muloqot, ikkitillilik, hamkorlik.

KIRISH

Ma'lumki, har qanday til o'z lug'at boyligini ichki va tashqi manbalar asosida doimiy ravishda boyitib boradi. Ichki imkoniyat deganda, ma'lum bir til lug'at tarkibining bevosita ichki imkoniyatlar, ya'ni grammatik qo'shimchalar, bir so'z turkumidan boshqa bir so'z turkumiga o'tish, shevalardan so'z qabul qilish kabi vositalar orqali kengayib borishi tushuniladi. Tashqi imkoniyat tushunchasi ostida esa turli xil sabablarga ko'ra bir tildan ikkinchi bir tilga kirib kelgan lug'aviy birliklarni, ya'ni so'z o'zlashtirish hodisasini nazarda tutamiz.

ADABIYOTLAR SHARHI

Rus tilshunos olimi Yu.S.Sorokin so'z o'zlashtirishning sabab va zaruratlarini o'z tadqiqotlarida chuqur o'rganib chiqqan. Uning yozishicha, -O'zlashtirishning zarurati hech bo'lmaganda uchta holat bilan izohlanadi:

1. Rus adabiy tili lug'aviy tizimidagi yetishmaydigan qismlarni

to'ldirish zarurati. Eng avvalo, ilmiy-falsafiy va ijtimoiy-siyosiy leksika mana shunday bo'g'in bo'lib maydonga chiqadi. Leksikaning aynan mana shu doirasiga terminologik aniqlik va barqarorlik berish zarur bo'ldi; muhim tushunchalarni ifodalashdagi o'zboshimchalik, xilma-xillik, barqarorlikni tugatish zarur bo'ldi.

2. Yangi o'zlashayotgan so'zlar o'zlarining ruscha muqobillari bilan mazmuniga ko'ra qisman moslashdi, chunki ular semantik aniqlik, –terminologik ustunlikka ega. Ruscha muqobillar esa mazmuniga ko'ra nisbatan kengroq, shu boisdan noaniqroq, tushunchaning barcha mavjud yangi ma'no nozikliklarini aniq ifodalay olmaydi.

Yevropacha asosdagi tushunchalar ma'lum darajada –internatsional bo'lib qoldi hamda bunday tushunchalar bir qator Yevropa tillari (fransuz, ingliz va boshq.)da ma'lum so'z-terminlar bilan qo'shib ketdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Xozirgi o'zbek tili ham boshqa tillar singari so'z o'zlashtirish borasida ancha boy tajribaga ega. O'zbek adabiy tili tarixining taraqqiyot davriga nazar tashlasak, o'zlashgan so'z va shakllar turli davrlarda turlicha ijtimoiy sabablar bilan kirib kelgan. O'zbek adabiy tilining lug'at tarkibidagi so'zlar tarixiy shakllanishi jihatidan faqat turkiy tillarga xos bo'lmay, balki fors-tojik, arab, mug'ul, rus, uyg'ur tili orqali xitoy tilidan o'zlashtirilgan so'zlardan iboratdir. Manbalarda ta'kidlanishicha, tashqi manba asosida lug'at boyligining kengayishi o'zbek tilidoirasida 30-35 % ni tashkil etadi. O'zbek tiliga boshqa tillardan o'zlashgan so'zlar olimlarimiz tomonidan tizimlashtirilgan holda quyidagicha tavsiflanadi:

- 1) arab tilidan o'zlashgan so'zlar;
- 2) fors-tojik tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan so'zlar;
- 3) 1917 yilgi oktabr to'ntarishidan keyin o'zbek tilida paydo bo'lgan rus-baynalmilal so'zlari .

O'zbek tilida bevosita arab tilidan o'zlashgan so'zlarning ko'pligi VII-VIII asrlarda yurtimizning arablar tomonidan bosib olinishi va arab tilining rasmiy til

sifatida qabul qilinishi bilan bog‘liq. Arablar bosqinidan so‘ng barcha xujjatlar, yozishmalar, davlat idoralari faoliyati arab tilida olib borilgan va shu sababli arab tilini o‘rganish zarur bo‘lgan. Bugungi kunda nutqimizda **qaror, millat, davlat, jinoyat, viloyat, hokimiyat, majlis** kabi arab tilidan o‘zlashgan so‘zlarni uchratish mumkin. Hozirga o‘zbek tili tarkibida kelib chiqishi arabcha bo‘lgan so‘zlarning ko‘pligi, albatta, islom dini bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Arablar bosqinidan so‘ng islom dini keng targ‘ib qilindi va mahalliy aholi uchun asosiy dinga aylandi, shu tariqa —Qur‘on|| tili bo‘lmish arab tilini o‘rganishga bo‘lgan intilish yana ham ortti. —Islom aqidalarini targ‘ib va tashviq etish, oilada diniy rasm-rusmlarni bajarish, masjid va madrasalarda diniy marosimlarni ado etish – barchasi arab tilida olib borilgani arab tilining xalq orasiga singishini tezlashtirgan. Mana shu holatlar o‘zbek tiliga bir qator diniy tushuncha va tasavvurlarni ifodalovchi so‘zlarning kirishiga sabab bo‘lgan. Bunday so‘zlarhozirgi kunda ham o‘zbek tili leksikasida faol qo‘llaniladi: *avliyo, azon, azroil, oxirat, tavba, farz, din, qiyomat, machit// masjid, shariat, halol, haj, duo, qibla, kalima.....* .|| Yuqorida arab tilidan kirib kelgan so‘zlarga keltirilgan misollarga duch kelganimizda biz ularni o‘zbekcha so‘z ekanligiga shubha ham qilmaymiz. Buning sababi, bu so‘zlar bizning tilimizga fonetik-orfoepik,orfografik va grammatik jihatdan to‘liq moslashgan bo‘lib, bu ko‘rsatkichlar o‘zlashmalarning boshqa tilga butkul singib ketishining asosiy shartlaridandir.

Adabiyot rivojining tarixiga nazar soladigan bo‘lsak, ko‘pgina mashhur adabiyot namoyondalari ikki tilda, turkiy va fors-tojik tilida ijod qilishgan. Bu holatham forscha-tojikcha so‘zlarning o‘zbek tili lug‘atiga chuqur singib ketishiga xizmat qilgan. Masalan, Navoiy hazratlarining asrlarini oladigan bo‘lsak, asarlarda tojikcha so‘z va iboralarning haddan ziyod mo‘lligini Xuroson elining ikki tillilik bo‘lgani bilan ham izohlash mumkin (Ikkitillilik so‘z o‘zlashtirish jarayonining asosiy mezonlaridan biridir). Navoiyning yozishicha: "... turkning kattadan kichigigacha, xizmatkoridan begigacha sart (tojik-fors) tilidan bahramanddirlar.

Shundayki, o'z tirikchiliklariga oid ahvollar ustida so'zlasha olurlar, balki ba'zilari adabiy ravishda so'zlasha olurlar. Hattoki, turk shoirlari forsiy tilda rangdor she'rlar va shirin hikoyalar yuzaga chiqara olurlar".

Tojik tilidan kirgan ko'pgina so'zlar yangi so'zlar yasashda ham ishtirok etadi va o'zbekcha shakllar qatorida qo'llanaveradi. Masalan: —...yo'l + a + ki- yo'laki; yo'laki ziyofat (yengil ziyofat). Qiyoslang, tojik tilida rohaki (roh + aki); dekcha — qozonchada shavla qilibdi (toj. deg + uzb - cha); Toj. bardor — bardor — o'zb. ko'tar: *Noz qil bardoringga, ko'tarsa xaridoringga* (maqol) va sh. k.‖

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbek tiliga davlat maqomi berilishi munosabati bilan juda ko'p so'z va atamalar tilimizning tabiatini hisobga olib, yangilanmoqda va eskilari qaytadan tiklanib keng qo'llanilmoqda. O'zbek adabiy tili lug'at tarkibining tojikcha- forsha, arabcha, ruscha-yevropacha, xitoycha o'zlashgan so'zlarga boyligi tilimizning lug'aviy boy vamuraqqab jarayonni bosib o'tganligidan dalolatdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jomonov R. O'zbek tilida so'z o'zlashtirish va imlo muammolari. – T.:—O'zbekiston‖ 2013.
2. A. Aliev, Q. Sodiqov. O'zbek adabiy tili tarixidan. - T. " O'zbekiston" 2014.
3. Alisher Navoiy. Muhokamatul lug'atayn. Toshkent. 2010, 46-6.
4. Superenskaya A.V. O'zlashgan so'zlar va amaliy transkripsiya. - M. : "Nauka", 2012.